

Педагогическая технология творческого развития студентов

В статье рассматривается разработанная авторами педагогическая технология творческого развития студентов на основе освоения художественной культуры. Разработанная технология представляется одним из важнейших дидактических направлений педагогической работы в вузе.

Ключевые слова: педагогическая технология; структура педагогической технологии; педагогический процесс; художественная культура; творческое развитие студентов; искусство.

М.А. Лазарев
Н.В. Курбатова

Интерес к проблеме технологизации педагогического процесса довольно высок. Педагогическая технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, направленных на последовательное осуществление принципов, представляющих собой единую систему, раскрывающую творческий потенциал личности, когда каждый элемент способствует развитию познавательных интересов, стимулируя их на повышение культурного уровня, творческой активности. В этом и заключается отличие педагогической технологии от методики преподавания и воспитательной работы [6, с. 407]. Учёные считают, что педагогическая технология — это содержательно-организационный компонент учебно-воспитательного процесса, определяющий структуру и содержание учебно-познавательной деятельности учащихся, позволяющих реализовать технологический подход к анализу и проектированию педагогического процесса.

Педагогическая технология связана с теорией и практикой образования, а также имеет функции проектирования и конструирования педагогического процесса.

Безусловно, идеи педагогической технологизации не новы. Ещё основатель педагогики Я.А. Коменский полагал, что «можно и нужно каждого учителя научить пользоваться педагогическим инструментом, только при этом условии его работа будет высокорезультативной, а место учителя — самым лучшим местом под солнцем» [2, с. 199].

Педагогические технологии изучались в работах таких ученых, как Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, П.Я. Гальперин, Э.Н. Короткова, Н.Е. Щуркова, технологиями интегрированного обучения в художественном образовании занимались М.А. Лазарев, Л.Г. Савенкова.

Наиболее подробно понятие «педагогическая технология» разработано в трудах Г.К. Селевко. Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике этот исследователь употребляет на трёх иерархических соподчиненных уровнях.

1. **Общепедагогический уровень** (общепедагогическая технология характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на определённой ступени обучения. Можно отметить, что педагогическая технология синонимична педагогической системе, в которую включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса).

2. **Частнометодический уровень** (частнопредметная педагогическая технология, употребляется в значении «частная методика»).

3. **Локальный уровень** (локальная технология, представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса — модулей, решение частных дидактических и воспитательных задач, таких как технология отдельных видов деятельности, технология урока, технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.).

Максим Александрович Лазарев — научный сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования» РАО

Наталья Викторовна Курбатова — кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования, председатель Ассоциации учителей образовательной области «Искусство», учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры ГБОУ СОШ № 1279 г. Москвы

Систематизация различных подходов позволяет выделить наиболее характерные признаки в педагогических технологиях:

- совокупность основных методов, направленных на достижение цели;
- программа, последовательно реализуемая на практике;
- совокупность действий, инструментально обеспечивающих получение прогнозируемого результата;
- чёткость и определённости в фиксации результата, наличие критериев его достижения;
- пошаговая и формализованная структуры (алгоритмы) деятельности обучаемого, являющиеся непосредственным фактором, определяющим образовательный результат (следовательно, важно иметь пошаговый алгоритм студента) [7, с. 43];
- условия и границы реализуемости технологии, определяющие требования к исходному состоянию студента и масштаб технологии.

Авторами была разработана педагогическая технология творческого развития студентов, позволяющая оптимизировать процесс про-

фессиональной подготовки студентов. За основу при создании данной технологии были взяты методологические положения о необходимости мобилизации творческого потенциала личности. В этом случае особую роль играет освоение выразительных средств языка искусства, так как именно оно позволяет приобщить человека к духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоционально-чувственное переживание, через активизацию всех структур сознания.

Согласно идеям известного теоретика и практика эстетического воспитания А.В. Бакушинского, искусство представляет собой организованную действительность, это означает, что освоение его ценностей и образов должно происходить в целостном фундаментальном образовательном процессе, в котором все компоненты развития личности взаимосвязаны.

Для удобства восприятия технология структурирована и представлена в таблице 1.

Таблица 1

Технология творческого развития студентов

Методологические основы: диалогичность процесса творческого развития, основы художественного восприятия искусства, деятельностный подход, проблемный подход, ставящий задачи поиска информации для рационального решения логических задач	
Психолого-физиологические основы: теории значимых видов деятельности и целостности восприятия	
Педагогические основы: педагогические особенности освоения художественной культуры (А.С. Бакушинский, М.М. Бахтин, Д.Б. Кабалевский), исследования структуры художественной культуры (М.С. Каган, Ю.М. Лотман), теория проектных методов	
Педагогические условия: опора на опыт эмоционально-непосредственного восприятия, осуществление творческого развития студента на основе формирования целостной устойчивой художественной картины мира, ступенчатый характер творческого развития студента, опора на собственную творческую практику	
Особенности технологии: открытие способа художественного восприятия студентом происходит в процессе анализа произведений искусства и этапов становления культуры личности; освоение выразительных возможностей языка искусства осуществляется в результате проектной деятельности, занятия в формах «путешествие в прошлое», «интервью», «видеопрезентации», проведение разнообразных по тематике, составу участников и форм организационных мероприятий и др.	
Компоненты развития: развитие эмоциональности, ассоциативности, системности восприятия; способности «видеть в материале», осмысленности процесса восприятия, формирование установки на воплощение «замысла-переживания»	
Педагогические методы: метод сравнения, метод анализа в форме диалога и др.	
Приёмы комбинаторики: повторы элементов, чередование элементов, группировка элементов, изменение направления элементов	
Этапы технологии творческого развития: 1. Открытие выразительных возможностей художественных образов и их влияния на формирование личности 2. Освоение знаний о художественных средствах и приемах, движении мировой художественной культуры, её национальных, социально-культурных и региональных особенностях 3. Развитие культурного и эстетического опыта, эстетического сознания, художественного восприятия, готовности к трансляции ценностей, заложенных в произведениях искусства 4. Проявления творческой деятельности на занятиях в вузе	Последовательность педагогических приёмов и методов: 1. Развитие творческой активности и художественного восприятия 2. Формирование мотивации на освоение художественной культуры и самореализацию в творчестве 3. Анализ собственной деятельности в форме диалога
Направления педагогической работы: • расширение научного и культурного кругозора, обогащение знаниями по эстетике, культурологии, искусствознанию, истории; • проведение психолого-педагогических тренингов, дискуссий, выполнение творческих заданий, развивающих мотивацию на творческую самореализацию и повышение уровня освоения художественной культуры; • деловые игры, занятия-экскурсии, интервью и другие инновационные формы занятий, круглые столы, семинары, конференции, проектные задания (творчески развивающий компонент); • использование разработанной профиограммы для выявления возможностей обновления содержания занятий, активизация внеаудиторных занятий, инновационные подходы к профессиональному становлению студентов (компетентностный компонент); • акцент на диалогизацию образовательного процесса, письменные формы отчётов, педагогические беседы, дистанционные методы обучения (рефлексивный компонент)	
Результаты активного внедрения технологии в образовательный процесс: развитие эмоциональности, целостности, структурности, аконстантности, апперцепции, социально-культурной идентичности, качеств саморегуляции и децентрации, осмысленности художественного восприятия, повышение качества знаний, формирование ключевых компетенций, формирование целевых установок	

На занятиях, организованных на основе данной технологии, студенты получают возможность развить в себе различные навыки, необходимые не только для дальнейшей профессиональной деятельности, но также и для личностного роста, — прежде всего это касается навыков коммуникации.

Кроме того, взаимодействие разных видов деятельности (проектной, информационной, коммуникативной, выполнение творческих заданий) создаёт условия для эффективного профессионального становления и стимулирования творческой активности личности.

Одной из важных составляющих данной технологии является разнообразие форм организации занятий. Как показал эксперимент,

наиболее эффективными формами занятий являются круглые столы, где обсуждаются различные темы, в ходе которых каждый обучающийся учится критически мыслить и размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, а также принимать самостоятельные аргументированные решения. Важно, что занятия в форме круглых столов проводятся с опорой на такие принципы, как проблематизация, целеполагание, рефлексия и самоанализ.

Результаты внедрения данной технологии выражаются в критериальных, количественных и качественных показателях творческого развития личности студента.

Литература

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи: избр. искусствoved. труды. — М.: Советский художник, 1981.
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. В 2 т. — М.: Педагогика, 1982.
3. Лазарев М.А. Технология творческого развития студентов педагогических вузов на основе формирования художественной культуры // Гуманитарное пространство. Международный альманах. — 2012. — Т. 1. — № 3. — С. 523–532.

4. Савенкова Л.Г. Технологии интегрированного полихудожественного обучения // Педагогика искусства. — 2011. — № 3. <http://art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2011/savenkova-10-09-2011.pdf>.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. — М.: Народное образование, 1998.
6. Слостёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. — М.: Академия, 2002.

EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF THE STUDENTS' CREATIVE DEVELOPMENT

M.A. Lazarev

Research fellow of the Federal State Research Institution the «Institute of Art Education» of the Russian Academy of Education

N.V. Kurbatova

PhD in Education, Honorary Worker of the general education of the Russian Federation, president of the Teachers' Association of the educational field «Art», teacher of fine art and world art culture of the School №1279 (Moscow)

This article considers the authors' educational technology of the students' creative development based on the art culture learning. The developed technology appears to be one of the most important didactic means of the educational work at university.

Keywords: educational technology; structure of the educational technology; educational process; art culture; students' creative development; art.